

Чосеровский подход к гендеру: религиозная идеология и гендерное равенство

Geoffrey Chaucer's Approach to Gender: Religious Ideology and Gender Equality

Clara Søndergaard¹, Alma Kjær, Poppy Moore

Clara Søndergaard,
MA (English Literature),
Independent researcher,
Århus,
Denmark

Клара Сёнокорь,
магистър искусствъ (английска литература),
независимый изслѣдователь,
Орхусъ
(Данія)

Alma Kjær,
MA (Nordic Literature),
Consultant,
Møller og Johnson ApS,
Tórshavn,
Faroe Islands

Альма Кьеръ,
магистър искусствъ (скандинавска литература),
консултантъ,
Møller og Johnson ApS,
Торсхавнъ
(Фарерские острова)

Poppy Moore,
MA (English Literature),
Reporter at *Midlands Political Observer*,
Hereford,
United Kingdom

Поппи Муръ,
магистър искусствъ (английска литература),
журналистъ газетъ *Midlands Political Observer*,
Херефордъ
(Соединенное Королевство)

Article No and Translation / Номеръ статьи: 010311610 RUS

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In English:

Søndergaard, Clara, Kjær, Alma, and Poppy Moore. 2019. "Geoffrey Chaucer's approach to gender: religious ideology and gender equality." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010311610.

In Russian:

Сёнокорь К., Кьеръ А., Муръ П. 2019. "Чосеровский подход к гендеру: религиозная идеология и гендерное равенство." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010311610.

¹ E-mail: c.sondergaard@aol.com.

Translation: Russian.

Translator: Alexander Sukharev, with revision of Konstantin Sharov.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.2.010311610

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010311610%20RUS.pdf>

Received in the original form: 29 December 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 2 March 2019

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 22 April 2019

Accepted: 24 April 2019

Translation ready: 21 May

Published online: 26 May 2019

Клара Сёнокорь, Альма Кьерь, Поппи Мурь. Чосеровский подход к гендеру: религиозная идеология и гендерное равенство. По заказу Джоанны, графини Кентской, с целью проповеди христианства в Англии XIV в. Джеффри Чосер написал поэму «Домь славы» и «Легенду о хороших женщинах». В них он предпринял попытку пересмотреть античную философию любви и гендерного конфликта в новом христианском ключе, отталкиваясь, в первую очередь, от «Героинь» Овидия. В статье дается анализ чосеровской интерпретации Овидия и включения Чосером названных историй о женщинах-страдальцах в христианский культурный контекст.

Ключевые слова: Овидий, Героиды, гендерный конфликт, гендерное равенство, Джеффри Чосер, христианство, христианская идеология, английская литература, женские социальные роли, идеологическое повествование, «Домь славы», «Легенда о хороших женщинах»

ВВЕДЕНИЕ

Джоанна, графиня Кентская (1328–1385), жена Эдварда (Черного Принца) и мать английского короля Ричарда II, была сильно набожной женщиной. Она видела необходимость укрепления английского общества XIV века вокруг королевской власти в Лондоне с помощью создания христианских идеологических сюжетов, формирующих идею социального «равенства». При этом она считала, что Джеффри Чосер – великий писатель, облагороженный христианским миропониманием, и он мог бы помочь ей в достижении ее цели (Allen 1987, 421; Allen-Goss, 2018, 198, 205). Был ли Чосер таким уж ревностным христианином – остается только гадать (Hoffmann 1966, 40; Saraceni 2016, 414). Однако Джоанна выбрала его из нескольких известных английских поэтов той поры. В конце 1370-ых годов она заказала ему сочинить поэтические произведения-проповеди, прославляющие Иисуса Христа (Hoffmann 1966, 53).

Чосер, большую часть жизни до официального признания королевским двором Ричарда II перебивавшийся с хлеба на воду, с радостью согласился на предложение Джоанны (Ibid, 54). Именно это могло быть главной побудительной причиной внезапной набожности знаменитого английского поэта и его трансформации в христианского проповедника (McCormick et al. 2017), хотя, согласно Николасу Уотсону, полностью отрицать версию, согласно которой Чосер был по-настоящему предан духу христианства, тоже нельзя (Watson 2005, 109–110).

Рис. 1. Джоанна Кентская. Портрет XVI века.

Fig. 1. Joan "The Fair Maid of Kent" Plantagenet (1328-1385); 1st Princess of Wales; Princess of Aquitaine; Countess of Salisbury; 4th Countess of Kent; 5th Baroness Wake of Liddell. A portrait of the XVI century.

© Steven Wood Collins, private blog

Рис. 2. Эдвардъ, «Черный Принцъ», мужъ Джоанны. Иллюстрація изъ книги кавалеровъ Ордена подвязки, 1453 г.

Fig. 2. Edward, the "Black Prince", Joan's husband. An illustration from the Bruges Garter Book, 1453.
© Steven Wood Collins, private blog

Такъ появились поэмы «Домъ славы» (1379–1380) и «Легенда о хорошихъ женщинахъ» (1386–1388), которыя могутъ быть отнесены къ жанру поэтической христіанской гомилетики. Онѣ представляютъ собой идеологическое переосмысленіе античныхъ мифологическихъ сюжетовъ въ контекстѣ христіанства.

Въ данной статьѣ постараемся разобраться, почему же англійскій поэтъ для выполненія заказа по утверждению христіанскихъ идей въ Англии XIV вѣка использовалъ неожиданные реминисценціи на знаменитые женскіе образы Овидія, а также въ овидіевомъ духѣ написали свой собственный аналогъ «Героинь». Разсматривалъ ли англичанинъ Назона какъ проповѣдника божественной истины, труды котораго были бы достойны войти въ арсеналъ методовъ христіанской гомилетики? Считалъ ли онѣ овидіевыхъ героинь прообразами христіанокъ, наримѣръ, христіанскихъ мученицъ? Думалъ ли, что эросъ римскаго поэта могъ бы быть интерпретированъ въ болѣе широкомъ христіанскомъ контекстѣ?

Для рѣшенія нашей задачи мы будемъ использовать сравнительно-филологическій анализъ поэмы Овидія и Чосера, а также контекстуальный анализъ. Поэмы написаны на среднеанглійскомъ языкѣ лондонскаго діалекта ямбическимъ пентаметромъ, обычномъ для Чосера. Ориентироваться будемъ на текстъ «Легенды», содержащійся въ Кембриджскомъ манускриптѣ MS Gg 4.27 – наиболѣе полно сохранившемся до нашихъ дней (Drinkwater 2007, 371; Seymour 1993, 74), и текстъ «Дома славы», содержащійся въ манускриптѣ Pepys въ Колледжѣ Магдалины Кембриджскаго университета. Оба манускрипта доступны въ печатныхъ версияхъ Уильяма Какстона и неоднократно переиздавались на среднеанглійскомъ въ XV вѣкѣ.

Рис. 3. Джеффри Чосеръ. Статуя въ Кентербери.

Fig. 3. Geoffrey Chaucer. A monument in Canterbury.
© Flickr

ОВИДІЙ И ЧОСЕРЪ: СРАВНЕНІЕ ИСТОРИЙ ЖЕНСКОЙ ЛЮБВИ

Хотя существуетъ точка зрѣнія, высказываемая, напримѣръ, Майкломъ Сеймуромъ и Элизабетъ Хансенъ, согласно которой Чосеръ въ этихъ поэмахъ на самомъ дѣлѣ высмѣивалъ женщинъ и, по сути, занимался антифеминной критикой съ патріархальныхъ христіанскихъ позицій, т.е. занималъ анти-овидіеву позицію – отсюда и его мѣстами сатирической стиль (Hansen 1983, 18; Seymour 1986, 530; Seymour 1997, 833–834), – думаемъ, такое мнѣніе представляется достаточно поспѣшнымъ. Стиль Чосера, дѣйствительно, нерѣдко переходитъ въ сатиру, особенно въ «Легендахъ», однако наше филологическое изслѣдованіе текста показываетъ, что количество сатирическихъ мѣстъ, касающихся мужчинъ и женщинъ, въ «Легендахъ» и «Домѣ славы» вмѣстѣ взятыхъ соотносятся примѣрно какъ 80% : 20%, что, по-видимому, дѣлаетъ вопросъ о возможной мизогиніи Чосера не столь ак-

туальным².

Полагаемъ, Чосеръ неслучайно считалъ себя продолжателемъ дѣла Овидія въ описаніи страдающихъ женщинъ. Для того, чтобы намъ понять его логику вписыванія «Героинь» Назона въ христіанскій контекстъ, умѣстнымъ будетъ провести сопоставленіе женскихъ исторій античнаго и средневѣковаго поэтовъ (таблица).

Какъ видимъ, не всѣ женскія исторіи Овидія получаютъ детальную разработку у Чосера, и наоборотъ. Проанализировавъ таблицу, можно выдѣлить четыре группы женскихъ образовъ.

Героини, одинаково подробно описанныя и у римскаго, и у англійскаго поэта – это: Филлида, Ипсипила, Медея, Ариадна, Гипермнестра, Фисба, Лукреція, Филомела. Одинъ случай – особенный; это – Дидона, ея исторію Чосеръ въ деталяхъ приводитъ и въ «Легендахъ», и въ «Домѣ славы», причемъ больше ни одна изъ овидіевыхъ героинь не удостоивается такой чести. Письмо Дидоны Энею въ «Героиняхъ» также очень пространное и детальное; Овидій самъ прибѣгаетъ въ жизнеописаніи Дидоны къ глубокому психологизму и подробной разработкѣ сюжета.

Исторіи овидіевыхъ Пенелопы, Бризеиды, Федры, Эноны, Герміоны, Дейяниры, Канаки, Лаодаміи и Сапфо не получаютъ у Чосера содержательнаго развитія въ контекстѣ его христіанизации легендъ о древнегреческихъ женщинахъ.

Отдѣльную группу составляютъ женскіе персонажи, чьи имена лишь упомянуты Чосеромъ въ Прологѣ или Балладѣ къ «Легендѣ». Нѣкоторые изъ нихъ (напримѣръ, Лавинія и Поликсена) также едва упоминаются у Овидія въ «Метаморфозахъ». По-видимому, ни римлянинъ, ни англичанинъ не сочли эти женскіе образы быть достойными подробнаго описанія.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕНСКИХ ИСТОРИЙ

Въ позднее средневѣковѣ морализации Овидія стали весьма популярны какъ въ католической церкви и среди рыцарской знати, такъ и въ простонародѣ. Джеффри Чосеръ въ своихъ поэмахъ «Легенда о хорошихъ женщинахъ» и «Домѣ славы» представилъ свой крайне необычный вариантъ христіанизации знаменитаго римскаго поэта. Англичанинъ, вырисовывая христіанскую картину на полотнѣ Назона, не разрабатываетъ ни архетипы войны, ни этимологическіе мѣты, ни философію стихій, ни хтоническіе образы, что дѣлаетъ самъ римлянинъ въ «Метаморфозахъ» (Young 2008, 19). Чосеръ удивительнымъ образомъ обратился къ темѣ гендернаго конфликта у Овидія. Съ цѣлью христіанской проповѣди онъ разработалъ свое видѣніе несчастной судьбы и страданій древнегреческихъ женщинъ, являющихся персонажами назоновыхъ «Героинь».

² Разумѣется, это – условныя цифры, связанныя съ тѣмъ, какъ понимаемъ сатиру мы, авторы статьи. Другой изслѣдователь увидитъ иныя ироничныя и сатирическія мѣста въ поэмахъ. Однако общее соотношеніе, по нашему мнѣнію, будетъ всегда больше 0.5.

Таблица. Включеніє исторій реальныхъ и мѣстическихъ женщинъ въ чосеровскую «идеологическую «историю».
 [Table. The involvement of real and mythological women in Chaucer's ideological history].

P. Ovidius Naso		G. Chaucer	
<i>Другія работы</i>	<i>Heroïdes</i>	<i>Legende of Gode Women</i>	<i>Другія работы</i>
Упомянутое имени в <i>Metamorph.</i> XIII; XIV	I. Penelope – Ulixi		Упомянутое имени в Балладѣ къ «Легендѣ»
	II. Phyllis – Demophoonti	VIII. Phyllis	Упомянутое имени в «Домѣ славы»
	III. Briseis – Achilli		Упомянутое имени в «Домѣ славы»
Упомянутое имени в <i>Metamorph.</i> XV	IV. Phaedra – Hippolyto		Упомянутое имени в Балладѣ къ «Легендѣ»
	V. Oenone – Paridi		Упомянутое имени в «Домѣ славы»
Упомянутое имени в <i>Metamorph.</i> XIII	VI. Hypsipyle – Iasoni	IV. Hypsipyle et Medea	Упомянутое имени в Балладѣ къ «Легендѣ»
	VII. Dido – Aeneae	III. Dido	«Домъ славы», книга I: исторія предательства Дидоны Энеемъ;
	VIII. Hermione – Orestae		Упомянутое имени в Балладѣ къ «Легендѣ»

<i>Metamorph.</i> VIII; IX, 8–137	IX. Dejanira – Herculi		Упомянутое имя в «Домъ славы»
	X. Ariadne – Theseo	VI. Ariadne	Упомянутое имя в «Домъ славы»;
	XI. Canace – Macareo		Упомянутое имя в Балладъ къ «Ле-гендъ»
<i>Metamorph.</i> VI, 10–424	XII. Medea – Iasoni	IV. Hysipyle et Medea	Упомянутое имя в Балладъ къ «Ле-гендъ»
	XIII. Laodamia – Protesilao		Упомянутое имя в Балладъ къ «Ле-гендъ»
	XIV. Hypermnestra – Lynceo	IX. Hypermnestra	Упомянутое имя в Балладъ къ «Ле-гендъ»
	XV. Sappho – Phaoni		
Упомянутое вскользь безъ называнія имени въ <i>Metamorph.</i> XV, 826–828		I. Cleopatra	Упомянутое имя в Балладъ къ «Ле-гендъ»
<i>Metamorph.</i> IV, 55–166		II. Thisbe	
<i>Fasti</i> II		V. Lucretia	
<i>Metamorph.</i> VI, 449–674		VII. Philomela	Упомянутое имя в Балладъ къ «Ле-гендъ»
Lavinia: Упомянутое имя въ <i>Metamorph.</i> XIV, 570; Polyxena: <i>Metamorph.</i> XIII, 441–480			Marcia, Esther, Lavinia, Polyxena, Cressida. Единичныя упомянутия имени в Прологъ и Балладъ

Примѣчательно, что Чосеръ поступаетъ совсѣмъ не такъ, какъ многіе континентальные средневѣковые авторы, пытавшіеся христіанизировать Овидія – напимѣръ, французы Берсуиръ, анонимный авторъ *L'Ovide Moralise* или итальянецъ дель Вирджиліо. Тѣ съ помощью очень широко понимаемой аллегоріи трактовали всѣ назономы образы либо какъ реально существующія въ ихъ время политическія и церковныя фигуры, либо какъ нѣкоторые обезличенные этическіе принципы и фвзическіе или психологическіе стихіи. Именно въ такой семантической подстановкѣ они видѣли «христіанскую» мораль въ сочиненіяхъ Овидія.

Англійскій поэтъ идетъ совсѣмъ другимъ путемъ. Если континентальные христіанскіе проповѣдники стараются перетрактовать и переинтерпретировать Овидія, то Чосеръ – нѣтъ. Онъ воспринимаетъ Овидія какъ носителя общекультурныхъ цѣнностей и идеаловъ, какъ своего рода близкаго по времени и духу предтечу древнихъ христіанскихъ моралистовъ первыхъ вѣковъ, а овидіевы женскіе образы – какъ предшественницъ христіанскихъ мученицъ. Конечно, Чосеръ вписываетъ Овидія въ контекстъ куртуазной рыцарской культуры и используетъ массу анахронизмовъ въ своихъ поэмахъ. Такъ, онъ постоянно употребляетъ слова «король», «королева», «лордъ», «леди», «дворянинъ», «дворянка», «вассаль», «сеньоръ», «поединокъ», «рыцарскій турниръ», описываетъ войну, охоту, мореплаваніе и мирное времяпрепровожденіе (напимѣръ, клятвы вѣрности мужчины по отношенію къ женщинѣ) такими, какими они были въ XIV в., а вовсе не въ античности. Тѣмъ не менѣе, его анахронизмы и куртуазныя рихтовки сюжета не вредятъ его общей логикѣ.

Джеффри Чосеръ адресуетъ свою поэтическую христіанскую проповѣдь въ первую очередь современнымъ ему женщинамъ (cf. Kruger 1989, 228) и подчеркиваетъ, что эротическая любовь древнегреческихъ героинь къ своимъ избранникамъ явила тѣ чистые, благородные и возвышенные порывы и движенія женской души, которые сейчасъ, на закатѣ современныхъ ему Среднихъ вѣковъ, женщины должны проявлять по отношенію къ Иисусу Христу – неважно, монахини онѣ или мірянки. Въ этомъ контекстѣ примѣчательно, что написаніе этихъ поэмъ Джеффри заказала женщина (Payne 1975, 201–202). Какъ мы увидѣли, Чосеръ съ проповѣдническими цѣлями хочетъ удивить, поразить, я бы даже сказалъ – оглушить читателя и слушателя своихъ поэмъ. Для него неинтересны спокойные, умиротворенные и идиллическіе сюжеты; онъ используетъ въ качествѣ гомилетического матеріала только тѣ женскія исторіи Овидія, въ которыхъ скрывается настоящая драма и кипятъ первобытныя любовныя страсти.

Назономы мужскіе образы становятся подѣ перомъ англійскаго поэта образами демоновъ, которыхъ слѣдуетъ всячески остерегаться. Вѣдь падшіе духи, если овладѣваютъ человѣкомъ такъ, какъ тѣ мужчины хитростью и обманомъ овладѣвали овидіевыми героинями, приводятъ къ гибели, грѣху и вѣчной смерти человѣческой души. Чосеръ неслучайно вспоминаетъ слова Иисуса Христа: «Вашъ отецъ – дьяволъ; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Онъ былъ човѣкоубійца отъ начала и не устоялъ въ истинѣ, ибо нѣтъ въ немъ истины. Когда говоритъ онъ ложь, говоритъ свое, ибо онъ лжець и отецъ лжи» (Ин. 8:44).

Эти слова отъражаются эхомъ въ постоянномъ наименованіи Джеффри мужчинъ, бросившихъ своихъ вѣрныхъ возлюбленныхъ, лжецами.

Рис. 4. Сэръ Эдвардъ Бернъ-Джонсъ. Ариадна и Лукреція (1864). Иллюстрация к чосеровской «Легенде о хороших женщинах».

Fig. 4. Sir Edward Burne-Jones. Ariadne and Lucretia (1864). An illustration to *The Legend of Good Women*.
© Birmingham Museums and Art Gallery

Въ Легендѣ о Филлидѣ англичанинѣ, используя реминисценцію на Евангеліе, открыто пишетъ о томъ, что отецъ Демофоонта – дьяволъ: «онъ <Демофоонтъ> не устоялъ въ любви, прямо какъ его повелитель» (For fals in love was he, right as his syre). Такъ выстраивается смысловая цѣпочка: мужчины ↔ лжецы ↔ ложь ↔ демоны ↔ отецъ лжи. Эта логика символическаго отождествленія мужчинъ съ демонами, а ихъ предка – съ дьяволомъ, отцомъ лжи, лучше всего просматривается въ чосеровской письмѣ Филлиды Демофоонту – тому, кто ее

соблазнилъ, ограбилъ и скрылся:

To God," quod she, "preye I, and ofte have prayed,
That hit be now the grettest prys of alle,
And moste honour that ever yow shal befall!
And whan thyne olde auncestres peynted be,
In which men may hir worthinesse see,
Than, preye I god, thou peynted be also,
That folk may reden, for-by as they go,
"Lo! this is he, that with his flaterye
Betrayed hath and doon her vilanye
That was his trewe love in thoghte and dede!"³

Здѣсь у Чосера два уровня смысловъ: и обычный рассказ о лжецѣ Демофоонте, и притча-метафора о падшихъ демонахъ и ихъ хозяинѣ. Такимъ образомъ, христіане должны распознавать въ единичныхъ поступкахъ приспѣшниковъ врага рода человѣческаго общее зло и не обольщаться красивой и соблазнительной показной вывѣской, за которой очень часто прячется грѣхъ.

Вслѣдъ за Овидіемъ Чосеръ полагаетъ, что въ любви женщины совершеннѣе мужчине, будь то любовь по отношенію къ человѣку или Богу. Джеффри трактуетъ женскіе образы «Героинь» какъ уже выполнившіе знаменитый завѣтъ апостола Павла о любви: «Любовь долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслить зла, не радуется неправдѣ, а сорадуется истинѣ; все покрываетъ, всему вѣритъ, всего надѣется, все переносить. Любовь никогда не перестаетъ, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнутъ, и знаніе упразднится» (1 Кор. 13:4–8).

Положительныя съ точки зрѣнія Назона женскія качества Чосеръ также одобряетъ, но англичанинъ пытается увидѣть ихъ въ болѣе широкомъ – божественномъ – контекстѣ. Позитивныя свойства и движенія души античныхъ героинь становятся у англійскаго морализатора общеженскими христіанскими добродѣтелями, любезными Богу, создавшему Небеса и землю. Слѣдующія строки, описывающія Дидону, Чосеръ, безъ сомнѣнія, относитъ ко всѣмъ современнымъ ему христіанкамъ, желающимъ жить по заповѣдямъ:

That, if that God, that heven and erthe made,
Wolde have a love, for beaute and goodnesse,
And womanhod, and trouthe, and seemlinesse,
Whom sholde he loven but this lady swete?⁴

Такимъ образомъ, въ нашей статьѣ мы показали, что Джеффри Чосеръ являлся искуснымъ составителемъ христіанскихъ идеологическихъ притчъ. Характерной особенностью, отличающей его идеологическіе рассказы отъ христіанскихъ переинтерпретацій поэмъ Овидія, является широкая разработка темы тендернаго конфликта. Это позволило Чосеру сочинить идеологическія исторіи, привлекательныя для большей части англійскаго,

³ Chaucer *Legend., Phyll.*, 140–149.

⁴ Chaucer *Legend., Dido*, 116–120.

преимущественно лондонского общества XIV вЪка.

REFERENCES

- Allen, Peter L. 1987. "Reading Chaucer's *Good Women*." *The Chaucer Review* 21, no. 4: 419-434.
- Allen-Goss, Lucy. 2018. "Transgressive desire in Chaucer's 'Legend of Thisbe'." *The Chaucer Review* 53, no. 2: 194-212.
- Connely, Willard. 1924. "Imprints of the *Heroides* of Ovid on Chaucer, the *Legend of Good Women*." *The Classical Weekly* 18, no. 2: 9-13.
- Drinkwater, Megan O. 2007. "Which letter? Text and subtext in Ovid's 'Heroides'." *The American Journal of Philology* 128, no. 3: 367-387.
- Hansen, Elaine Tuttle. 1983. "Irony and the antifeminist narrator in Chaucer's 'Legend of Good Women'." *The Journal of English and Germanic Philology* 82, no. 1: 11-31.
- Hoffmann, Richard L. 1966. *Ovid and the Canterbury Tales*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Kruger, Steven F. 1989. "Passion and order in Chaucer's 'Legend of Good Women'." *The Chaucer Review* 23, no. 3: 219-235.
- McCormick, Betsy, Scwebel, Leah, and Lynn Shutters. 2017. "Introduction: Looking forward, looking back on the *Legend of Good Women*." *The Chaucer Review* 52, no. 1: 3-11.
- Myers, Sara. 1999. "The Metamorphosis of a poet: Recent work on Ovid." *The Journal of Roman Studies* 89: 190-204.
- Payne, R. O. 1975. "Making his own myth: The Prologue to Chaucer's 'Legend of Good Women'." *The Chaucer Review* 9, no. 3: 197-211.
- Saraceni, Madeleine L. 2016. "Chaucer's feminine pretexts: Gendered genres in *Three Frame Moments*." *The Chaucer Review* 51, no. 4: 403-435.
- Seymour, Michael C. 1986. "Chaucer's *Legend of Good Women*: Two fallacies." *The Review of English Studies* 37, no. 11: 528-534.
- Seymour, Michael C. 1993. "The manuscripts of Chaucer's *Legend of Good Women*." *Scriptorium* 47, no. 1: 73-90.
- Seymour, Michael C. 1997. "Chaucer's revision of the Prologue of 'The Legend of Good Women'." *The Modern Language Review* 92, no. 4: 832-841.
- Watson, Nicholas. 2005. "Chaucer's public Christianity." *Religion and Literature* 37, no. 2: 99-114.
- Young, Elizabeth Marie. 2008. "Inscribing Orpheus: Ovid and the invention of a Greco-Roman corpus." *Representations* 101, no. 1: 1-31.

EXTENDED SUMMARY

SØNDERGAARD, CLARA, KJÆR, ALMA, AND POPPY MOORE. GEOFFREY CHAUCER'S APPROACH TO GENDER: RELIGIOUS IDEOLOGY AND GENDER EQUALITY.

ON WRITING HIS *LEGENDS OF GOOD WOMEN* AND *HOUSE OF FAME*, Geoffrey Chaucer was the first in medieval European literature who explored the topic of gender equality. He embedded the concept of gender equality in his Christian ideological narrations composed within the two poems discussed. The main source for Chaucer to create such narrations was the Ovid's corpus.

Chaucer was entrusted to make the ideological parables that would include the majority of English society of the fourteenth century, by Joan of Kent, "The Fair Maiden of Kent." Overlooking the idea of gender equality could not have allowed Chaucer to succeed. Of course, it was not the equality understood in the modern democratic sense. Joan, Countess of Kent (1328-1385), the wife of Edward the Black Prince and mother of King Richard II of England, was a religious woman who also sought to strengthen the royal centralised power. She recognised the utmost necessity to rally the 14th-century English society around London by creating Christian ideological tales that would form the idea of social "equality." At the same time, she believed that Geoffrey Chaucer was a talented poet with the Christian worldview, and he could have helped her to achieve her goal.

Chaucer, in his poems *The Legend of Good Women* and *House of Fame*, presented his unusual version of ideological re-interpreting Ovid's female stories. For the creation of Christian ideological parables, the writer did not elaborate any archetypes of war, nor etymological myths, nor the philosophy of the elements, nor chthonic images of Ovid's "Metamorphoses." The English poet addressed only the topic of gender conflict in Ovid. As part of the Christian ideological "stories of women's destiny" that he was composing, Chaucer reconsidered the theme of utmost sufferings, woes and plight of ancient Greek women, the characters of Ovid's "Heroines", both mythical and real.

To create ideological stories that would be attractive to his contemporaries, both men and women, Geoffrey Chaucer placed Ovid's heroines in the context of the courtly chivalric culture of England of the 14th century. He used many literary and cultural anachronisms in his poems, introducing the worldview of the late Middle Ages in ancient tales. Thus, Chaucer constantly used such words as "king", "Queen", "Lord", "Lady", "nobleman", "noblewoman", "vassal", "seigneur", "duel", "joust". He described war, hunting, sea navigation, and peaceful pastimes, the oaths of loyalty of men to women as they were in the fourteenth century, but not at all in antiquity. His persistent anachronisms and courtly reinventions of the plots, are important tools for increasing the appeal of Christian ideological narratives in fourteenth-century England. To use the ambience of Ancient Greece was impossible for Chaucer; it would not have had any important consequence in social action. But to utilise the terms and notions well known to the public in his ideological parables, was his ingenious invention.

Chaucer created the ideological background of "gender equality" – we still do not at all forget that this was not true political, legal or social equality – by picturing mythological images of women as of creatures with the best moral qualities and drawing not less fancied and imaginative imagological representations of men as of devil's fawns or even evil spirits. Such depictions allowed Chaucer to bind Christian

ideology with his invented "gender equality" topic. E.g. the English poet portrays Demophon as son of the enemy of the human race, "For fals in love was he, right as his syre." It is an allusion to the Christ's words "Ye are of your father the deuil, and the lusts of your father ye will doe: hee was a murtherer from the beginning, and abode not in the trueth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his owne: for he is a liar, and the father of it" (John 8:44, KJV 1611). Chaucer constructs a semantic chain: men ↔ liars ↔ lies ↔ demons ↔ devil, the father of lie. It helps him to explain the connection of the Christian worldview and gender topic in the two his poems under consideration.

Geoffrey Chaucer was a skilled compiler of Christian ideological parables. A characteristic feature that distinguishes his ideological stories from another Christian reinterpretations of Ovid's poems made by, e.g. Bersuire, Del Virgilio or the author of "The Moralised Ovid", is the punctual and pedantic development of the theme of gender conflict. This allowed Chaucer to present the beginning of his work to Countess Joan, who was completely contented with his achievements. Later another occupations distracted Joan of her Christian ideological work, and Chaucer also seemed to lose his initial ardour. This conclusion may be deduced on the basis of philological analysis of the beginning and the end of *The Legend*, with the latter being more mechanical and less inspired. In any case, we may put forward an idea that Chaucer succeeded in composing Christian ideological stories and narrations whose main topic was gender "equality" and which appealed to most of the English, mainly Londoners of the fourteenth century.

Authors / Авторы

Clara Søndergaard,

Independent researcher,
Eugen Warmings Vej 27,
8000 Århus,
Denmark

Alma Kjær,

Consultant,
Møller og Johnson ApS,
5 Tórsgøta,
Tórshavn 100,
Faroe Islands

Poppy Moore,

Reporter,
Midlands Political Observer,
26 Portland Street,
Hereford,
HR4 9JE,
United Kingdom

© Clara Søndergaard; Alma Kjær; Poppy Moore
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

